

Evaluación del desarrollo de competencias de un programa de preparación para el ingreso a la Educación Superior

Evaluation of the development of competencies of a preparation program for admission to Higher Education

Avaliação do desenvolvimento de competências de um programa de preparação para o ingresso no Ensino Superior

Rina Margarita Gaete-Rengifo
Universidad Católica de Temuco
Temuco, Chile
rgaete@uct.cl
<https://orcid.org/0000-0002-8107-9050>

Joel Alfonso Parra-Díaz
Universidad de La Frontera
Temuco, Chile
joel.parra@ufrontera.cl
<https://orcid.org/0000-0002-7119-7950>

Resumen:

Introducción. Este artículo original se deriva de la investigación: evaluación del desarrollo de competencias en el estudiantado un programa de preparación para el ingreso a la Educación Superior. Se realizó en la región de la Araucanía en Chile. **Objetivo.** Analizar las estrategias de evaluación del desarrollo de competencias utilizadas por los docentes del Programa Preparación Académica Temprana de la Universidad Católica de Temuco. **Metodología.** El enfoque metodológico fue cualitativo, con un diseño de estudio de casos. Las personas participantes corresponden a docentes que implementan los cursos de desarrollo de competencias. La técnica de recolección de datos fue revisión documental de los programas académicos y de los instrumentos de evaluación utilizados por los docentes, realizándose análisis de contenido de ambos tipos de documentos. **Resultados.** Los principales resultados permiten identificar y describir cuatro estrategias de evaluación

utilizadas, así como la marcada presencia de los indicadores de evaluación de competencias específicas y menor incorporación de competencias genéricas en los instrumentos de evaluación. **Conclusiones.** Se destaca la utilización de estrategias formativas orientadas al desempeño, sin embargo, se debe fortalecer la reflexión y autorregulación académica del estudiantado a través de la retroalimentación sistemática y planificada, incorporando autoevaluación y coevaluación al proceso.

Palabras clave: Estrategias de evaluación; competencias; preparación académica temprana.

Abstract:

Introduction. This original article is derived from the research: Evaluation of the development of competencies in the student, a preparation program for admission to Higher Education. It was done in La Araucanía region (Chile). **Objective.** To analyze the evaluation strategies of the development of competencies used by the Early Academic Preparation Program teachers of the Universidad Católica de Temuco. **Methodology.** The methodological approach was qualitative, with a case study design. The participants correspond to teachers who implement the competences development courses. The data collection technique was a documentary review of the academic programs and the evaluation instruments used, performing content analysis of both types of documents. **Results.** The main outcomes allow us to identify and describe four evaluation strategies used, as well as the significant presence of specific competence evaluation indicators and reduced incorporation of generic competences in the evaluation instruments. **Conclusions.** The use of performance-oriented formative strategies is highlighted, however, reflection and academic self-regulation of students should be strengthened through systematic and planned feedback, incorporating self-assessment and co-assessment into the process.

Keywords: Evaluation strategies; competencies; early academic preparation.

Resumo:

Introdução. Este artigo original deriva da pesquisa: avaliação do desenvolvimento de competências dos alunos, de um programa de preparação para o ingresso no Ensino Superior. Foi realizado na região de Araucanía, no Chile. **Objetivo.** Analisar as estratégias de avaliação do desenvolvimento de competências utilizadas pelos professores do programa de Preparação Acadêmica Inicial da Universidade Católica de Temuco. **Metodologia.** A abordagem metodológica foi qualitativa, com desenho de estudo de caso. Os participantes foram professores que implementam os cursos de desenvolvimento de competências. A técnica de coleta de dados foi uma revisão documental dos programas acadêmicos e dos instrumentos de avaliação utilizados, realizando análises de conteúdo de ambos tipos de documentos. **Resultados.** Os principais resultados permitem identificar e descrever quatro estratégias de avaliação utilizadas, assim como a presença marcada de indicadores de avaliação de competências específicas e a menor incorporação de competências genéricas nos instrumentos de avaliação. **Conclusões.** Destaca-se a utilização de estratégias de formação orientadas para o desempenho, no entanto, a reflexão e a autorregulação acadêmica dos alunos devem ser fortalecidas por meio de feedback sistemático e planejado, incorporando ao processo a autoavaliação e a coavaliação.

Palavras-chave: Estratégias de avaliação; competências; preparação acadêmica inicial.

Introducción

En educación, la relevancia del proceso de evaluación, ha resurgido con los nuevos modelos educativos como un proceso capaz de replantear su orientación, situándola en el centro del proceso y orientando su uso a la regulación de la calidad de los aprendizajes de los estudiantes y la calidad de la docencia (MINEDUC, 2006; Biggs, 2010).

Si bien es importante la evidencia de los aprendizajes finales que permiten la certificación del estudiante, la evaluación formativa de estos resulta trascendental, toda vez que permite la autorregulación del aprendizaje a través de procesos metacognitivos. En este

sentido, la evaluación debe “contribuir al autoaprendizaje y la autorregulación de los estudiantes, con la finalidad de que sean más conscientes de sus propias prácticas y aprendizajes” (Ríos y Herrera, 2017, p. 1078).

Bajo el modelo de formación por competencias, la evaluación se centra en el desempeño que integran diferentes saberes para realizar actividades o resolver problemas dentro de una perspectiva de procesamiento metacognitivo, con compromiso ético, que contribuya al desarrollo personal y social. Propuesta desarrollada desde el enfoque complejo (Tobón, 2008), que tiene el reto de estimular la creatividad e innovación en los estudiantes para ir más allá de lo que la cotidianidad demanda y desarrollarse de una mejor manera.

Como una alternativa para desarrollar las competencias bajo el enfoque complejo, existe desde el año 2016, la Preparación Académica Temprana de la Universidad Católica de Temuco, PAT UC Temuco, que es una estrategia de acceso y fortalecimiento de competencias clave para el acceso y permanencia en la educación superior, que implica trabajar con estudiantes de cuarto año medio, de contextos diversos, que poseen destacado rendimiento y proyección académica.

El propósito del programa académico es acercar la experiencia universitaria y potenciar las habilidades personales y académicas que favorezcan la integración y permanencia del estudiante en el sistema universitario. Específicamente, esto se aborda a través del desarrollo progresivo de las competencias de los estudiantes en cuatro cursos de formación académica: Habilidades para la escritura académica, Pensamiento crítico y ciudadanía, Pensamiento matemático y Gestión personal. Teniendo como base el modelo educativo institucional de formación basada en competencias.

En la temática de la investigación desarrollada, no es posible encontrar trabajos previos, por tanto tras los cinco años de implementación de PAT, los más de 500 estudiantes que han ingresado a la educación superior después de cursar el programa, y la relevancia del desarrollo de las competencias para favorecer el éxito y permanencia de los jóvenes en estudios superiores. Surge la pregunta que guio esta investigación ¿las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes permiten evaluar el fortalecimiento de las competencias en los jóvenes que realizan PAT?.

Esta investigación tuvo como objetivo analizar las estrategias de evaluación utilizadas por los docentes de PAT, describiendo las estrategias de evaluación utilizadas e identificando la incorporación de los indicadores de evaluación de las competencias propuestas en el programa.

La estrategia de investigación se desarrolló bajo un diseño de estudio de casos, donde la recolección y el análisis se realizó a través de la triangulación de los datos obtenidos en el análisis documental de programas de los cursos y los instrumentos de evaluación que utilizan los docentes que implementan las estrategias de evaluación del programa.

Los participantes de este estudio fueron los docentes, ya que se considera que estos cumplen un papel esencial, porque tienen la labor de preparar al estudiante para la vida, a partir del desarrollo de sus potencialidades, de la eliminación de sus deficiencias, de la modificación de sus actitudes, concepciones y comportamientos (Mendoza y Artiles, 2011). Desde esta perspectiva, el docente tiene un importante rol en la formación por competencias: el ser los guías para que cada sujeto que forma parte del programa, incluidos ellos mismos, encuentren su propio camino hacia el desarrollo integral de la personalidad y por ende el desarrollo de toda la comunidad, posibilitando que determinen que saberes, que haceres, que aptitudes y que actitudes son las requeridas para la solución de los problemas que enfrenten (García, 2011).

Marco teórico

Formación por competencias en educación

El enfoque por competencias ha despertado gran interés, generando nuevos modelos educativos que tienen en la base la realización de desempeños basados en el desarrollo de competencias en los estudiantes (Ríos y Herrera, 2017).

Perrenoud (2004), señala que las competencias son un conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes capaz de movilizar a una persona, de forma integrada, para que actúe eficazmente ante las demandas de un determinado contexto. Además, se infiere que la

competencia implica una producción de repertorios de enseñanza y aprendizaje, no es innata, se puede desarrollar y formar, pero está mediada por aptitudes y rasgos personales (Charría et al., 2011). Aquí es donde se destaca la importancia del fortalecimiento de las competencias, considerando los estudiantes que pertenecen a un sistema educativo en el cual este desarrollo no siempre forma parte de su formación.

Desde el enfoque complejo, las competencias son un saber hacer complejo, tejido por el ser, el hacer y el conocer, ante problemas del contexto, con compromiso ético e idoneidad, para ser utilizados en diferentes situaciones (Acebedo et al., 2017). Así mismo, se basa en identificar y normalizar las competencias en base a tres componentes: problemas, competencias y criterios. (Tobón, 2008).

Diseño curricular desde el enfoque por competencias

Las competencias, implican una educación orientada hacia las necesidades, centrada en el alumno que aprende, explotar sus talentos y capacidades, desarrollar su personalidad, para mejorar sus condiciones de vida y participación en la transformación de la sociedad de la que forma parte. Esto, hace necesario utilizar una metodología con un enfoque que nutra y fortalezca el pensamiento complejo, crítico y creativo en los estudiantes que están en proceso de formación.

En este contexto, el diseño curricular por competencias, es un proceso planificado e integrado de actividades, experiencias, medios educativos, conceptualmente fundamentados, en el que participan todos los miembros de la comunidad, para el logro de los fines y objetivos de la formación (Universidad Católica de Temuco, 2009). Tiene ventajas que inciden significativamente en diferentes áreas del proceso educativo, entregando un valor agregado considerable y abriendo perspectivas más dinámicas, integrales y críticas, por lo que debe generar estrategias de impacto que promuevan la formación integral de los estudiantes, considerando el desarrollo y fortalecimiento del proyecto ético de vida, compromiso con los retos de la humanidad, vocación investigadora e idoneidad profesional mediante competencias genéricas y específicas (Tobón, 2008).

Evaluación bajo en modelo educativo por competencias

La evaluación por competencias es un proceso sistemático de obtener información objetiva y útil para emitir juicios sobre el diseño, ejecución y resultados de la formación, con el fin de servir de base para tomar decisiones pertinentes y promover el conocimiento y comprensión de las razones de los éxitos y los fracasos de la formación. Estos juicios y valoraciones deben ser en función de criterios o puntos de referencia (MINEDUC, 2006).

Por otra parte, se desarrolla a través de procesos por medio de los cuales se recogen evidencias sobre el desempeño, con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de competencias, es decir, si es competente o todavía no, para manejar los diferentes aprendizajes y cuál es la progresión de su aprendizaje (Camperos, 2008; Fernández, 2010). Como se observa en la Tabla 1, en el caso de PAT, las competencias se desarrollan en un nivel inicial de su formación.

Tabla 1. Competencias por módulo de formación de PAT

Módulo	Tipo competencia	Competencia	Nivel desarrollo
Habilidades para la escritura académica.	Genérica	Respeto y valoración de la diversidad.	Nivel 1: Reconoce en sí mismo y en los demás elementos de diversidad sociocultural y de capacidades presentes en las interacciones cotidianas y comprende su rol en la convivencia a fin de explicitar cómo puede incorporarlos a su propio desempeño.
	Específica	Comunicación oral y escrita.	Nivel 1: Comprende y produce – de forma oral y escrita- textos personales y académicos de complejidad creciente, adecuados a la intención de comunicación para su desenvolvimiento personal y académico.
Pensamiento matemático.	Genérica	Actuación ética.	Nivel 1: Actúa con sentido ético, describiendo causas, consecuencias y valores éticos de dilemas simples de la vida cotidiana como expresión de una disposición al servicio.
	Específica	Comunicación oral y escrita.	Nivel 1: Comprende y produce -de forma oral y escrita- textos personales y académicos de complejidad creciente, adecuados a la intención de comunicación para su desenvolvimiento personal y académico.
		Resolución de problemas.	Nivel 1: Mediante la metodología de Polya, responder a una problemática matemática en contexto, utilizando adecuadamente la expresión de las ideas de forma oral y escrita.
Pensamiento crítico y ciudadanía.	Genérica	Respeto y valoración de la diversidad.	Nivel 1: Reconoce en sí mismo y en los demás elementos de la diversidad sociocultural y de capacidades presentes en las interacciones cotidianas y comprende su rol en la convivencia a fin de explicar cómo puede incorporarlos a su

			propio desempeño.
		Creatividad e innovación	Nivel 1: Identifica soluciones novedosas para problemas o necesidades de variada naturaleza y contexto, y las adapta a otras necesidades, o bien plantear alternativas socialmente responsables.
	Específica	Pensamiento crítico	Nivel 1: Analiza y evalúa el pensamiento con el propósito de mejorarlo, cuestionar y estudiar afirmaciones y hechos de la vida real para obtener sus propias conclusiones.
		Ciudadanía local y global	Nivel 1: Identifica problemas en su entorno, interpretando y valorando información relevante para elaborar propuestas con responsabilidad y autonomía creciente; y también desarrolla un espíritu crítico para con los distintos hechos sociales, actitudes activas de escucha, diálogo, solidaridad, participación y valores democráticos y cívicos.
Gestión personal.	Genérica	Trabajo colaborativo	Nivel 1: Reconoce habilidades y necesidades personales disponibles para el desarrollo de trabajo colaborativo en aula, comprometiéndose individualmente en acciones vinculadas al logro de los objetivos planteados.
	Específica	Desarrollo personal	Nivel 1: Implementa estrategias de comunicación asertiva, relevando su importancia en la generación de espacios comunicativos positivos e integrando de forma estratégica elementos que le permitan el establecimiento de redes de colaboración. Asimismo, analiza sus preferencias vocacionales, comparando entre las opciones plausibles y empleando recursos tecnológicos y personales necesarios para la obtención de información más certera y realista.

Nota: Elaboración propia.

La evaluación por competencias está centrada en los procesos como los productos, involucra la observación, el seguimiento y la medición de las conductas de los estudiantes en el momento en que realizan alguna acción relacionada con su proceso de aprendizaje, involucra diversas técnicas e instrumentos y diversas modalidades de evaluación (Moreno, 2012). También, exige pasar a una visión amplia y plural donde los juicios se construyen entre profesor-alumno y/o entre alumnos y se vincula al contexto (Shute, 2008).

Estrategias de evaluación de competencias y aprendizajes complejos

Una estrategia, es el conjunto de procedimientos articulados, utilizados para promover determinados resultados de aprendizaje o aprendizajes significativos tanto en el

aula como en la escuela (Barone, 2007). Además, sirven para estimular la cooperación, solidaridad, participación grupal, autonomía, construcción del conocimiento, libre expresión, el diálogo, respeto mutuo, el interés, el deseo de superación, la calidad de vida y la relación de los educandos (Castillo, 2003). En definitiva, se consideran como el conjunto de métodos, técnicas e instrumentos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del alumno (Díaz y Hernández, 2006).

Como parte de una estrategia de evaluación, los métodos son los procesos que orientan el diseño y aplicación de las estrategias (evaluación diagnóstica, formativa o final), las técnicas son las actividades específicas que realizan los estudiantes cuando aprenden (observación directa, desempeño de los alumnos, análisis de desempeño e interrogatorio), y los instrumentos son los recursos o herramientas que permiten, tanto a docentes como a estudiantes, tener información específica acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje (Secretaría de Educación Pública, 2012).

Rol del docente en la evaluación por competencias

Los docentes tienen el rol de mediar el aprendizaje de sus estudiantes, favoreciendo el fortalecimiento de sus competencias para su futuro desempeño e incorporación a la universidad. Para Frade (2009), los estudiantes, no logran aprender solos y el desarrollo de las capacidades individuales dentro del modelo educativo por competencias, demanda la presencia y apoyo de los maestros.

En otras palabras, la mediación del docente puede facilitar u obstaculizar el proceso de los estudiantes durante la evaluación, “la forma de evaluación condiciona el modo de aprendizaje del alumno e incide directamente sobre los aspectos emotivos del mismo: la motivación, el estilo atribucional, la autoeficacia, la autoestima, etc.” (Arribas, 2012, p.3)

Metodología

Para realizar esta investigación, se utilizó la metodología cualitativa, a través de un diseño de estudio de casos, puesto que se buscó comprender en profundidad un fenómeno de

la realidad, sus causas y las experiencias de la gente. Es decir, profundizar el conocimiento de una realidad (Monje, 2011).

Este estudio de casos permitió el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno o entidad social, como es la Preparación Académica Temprana, puesto que tiene como propósito comprender la particularidad y complejidad del caso, para conocer cómo funcionan todas las partes que lo componen y las relaciones entre ellas, para formar un todo (Monje, 2011).

Para cumplir con el objetivo propuesto, se realizó análisis de contenido documental donde se analizaron los programas de los módulos de formación y los instrumentos de evaluación utilizados para identificar y describir las competencias declaradas en cada módulo, con sus criterios e indicadores de evaluación, así como las estrategias de evaluación con los métodos, técnicas e instrumentos utilizados.

Participaron en la investigación, los docentes que realizan las estrategias de evaluación de los módulos de formación del programa, que correspondió a un grupo de ocho profesionales como profesores, psicólogos u otros profesionales del área de las ciencias sociales con experiencia en educación en contexto de vulnerabilidad educativa. La selección de los participantes, se realizó a través de criterios de experiencia profesional mínimo de tres años en docencia del programa, procurando la participación de docentes de los cuatro cursos de formación. Estos criterios cumplen con el objetivo de asegurar la experiencia mínima en docencia, la utilización de estrategias evaluativas del programa y conocimiento del modelo formativo.

Resultados

A partir de los datos obtenidos en el análisis los resultados son los siguientes:

Estrategias de evaluación utilizadas en los módulos de formación

Se identificaron cuatro estrategias de evaluación de competencias utilizadas en el

programa.

Tabla 2. Sistematización estrategias de evaluación de competencias en PAT

Módulo	Estrategia	Método	Técnicas	Instrumentos
Habilidades para la escritura académica	Evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje.	Ev. Diagnóstica	Desempeño	Rúbrica producción de texto escrito.
		Ev. Proceso	Interrogatorio	Pauta evaluación ensayo
			Desempeño	Matriz sistematización monografía
		Ev. Final	Desempeño	Rúbrica producción de texto escrito.
Pensamiento matemático	Evaluación mediante procesos de investigación o con base en problemas.	Ev. Diagnóstica	Interrogatorio	Prueba escrita conocimientos
		Ev. Proceso	Desempeño	Rúbrica producción material
				Rúbrica exposición grupal
		Ev. Final	Interrogatorio	Prueba escrita conocimientos.
Pensamiento crítico y ciudadanía	Evaluación con múltiples instrumentos y en varios momentos.	Ev. Diagnóstica	Interrogatorio	Prueba escrita contenidos.
		Ev. Proceso	Desempeño	Bitácora personal.
			Rúbrica teatro imagen.	
			Rúbrica producción audiovisual.	
		Evaluación con base en evidencias recolectadas en portafolios de trabajo y bitácoras.		Interrogatorio
		Ev. Final	Interrogatorio	Prueba escrita contenidos.
Gestión personal	Evaluación con base en evidencias recolectadas en portafolios de trabajo y bitácoras.	Ev. Diagnóstica	Interrogatorio	Test selección múltiple de habilidades socioemocionales.
		Ev. Proceso	Interrogatorio	Pauta evaluación presentación oral.
			Análisis de desempeño	Sistematización elaboración plan de vida.
		Ev. Final	Interrogatorio	Test selección múltiple habilidades

Nota: Elaboración propia.

Estrategia de evaluación 1: *Evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje.*

Esta estrategia se presenta a través de la observación y seguimiento de tareas y trabajos que realizan clase a clase los estudiantes. Utilizada en el módulo Habilidades para la escritura académica y está orientada a la mejora del aprendizaje de los estudiantes en base a la incorporación de forma continua de momentos de valoración, con el objetivo de permitir replantear el plan de aprendizaje.

La estrategia, propone integrar a través de la producción de textos, la evaluación a lo largo del proceso de aprendizaje donde se intencionan ejercicios de redacción, lectura comprensiva y comparativa, discusión de textos, sistematización de ideas, utilización de fuentes y síntesis, para la apropiación de habilidades argumentativas, que permitan al estudiante avanzar progresivamente hacia la producción de textos expositivos, puesto que la propuesta se plantea como consistente con una visión integral de la comprensión de los procesos de lectura y escritura.

Respecto a técnicas e instrumentos de evaluación (ver [Tabla 2](#)), se utilizan técnicas de desempeño e interrogatorio y variados instrumentos, sin embargo, no se identifica claramente un instrumento para sistematizar el seguimiento clase a clase de los estudiantes.

Estrategia de evaluación 2: *Evaluación mediante procesos de investigación o con base en*

problemas. Estrategia utilizada en el módulo Pensamiento matemático y consiste en la utilización de elementos propios de la investigación y resolución de problemas, como el planteamiento de hipótesis, preguntas de investigación, selección de información, marcos de referencia, justificación del proceso, recolección de datos, presentación de resultados y su discusión.

La estrategia identificada, propone fortalecer el pensamiento lógico-matemático a través del desarrollo de habilidades matemáticas enfocadas en la resolución de problemas enmarcados en contextos reales, mediante instancias individuales y de trabajo colaborativo, que le permitan al estudiante reconocer el aporte y capacidades de cada integrante.

En este contexto, el módulo plantea que los ejes matemáticos asientan las bases del pensamiento lógico, cuyo conocimiento es vital para una posterior profundización en matemática y para la vida diaria. Paralelamente, contempla la gradualidad de la expresión de los procesos y razonamientos alcanzados, permitiendo formalizar los aprendizajes en su dimensión individual y grupal, así como también escrito y oral.

En cuanto a técnicas e instrumentos de evaluación (ver [Tabla 2](#)), se utilizan técnicas de desempeño e interrogatorio y como instrumento, las pruebas escritas y la rúbrica. Tampoco se identifica claramente un instrumento para sistematizar el seguimiento clase a clase de los estudiantes.

Estrategia de evaluación 3: *Evaluación con múltiples instrumentos y en varios momentos.* Consiste en disponer de diferentes instrumentos de medición y evaluación para contar con información que permita determinar el nivel de logro o dominio de competencias y el desarrollo de pensamiento, considerando que las competencias del módulo requieren que los estudiantes aborden problemáticas y ejecuciones en diferentes contextos y condiciones.

Esta estrategia es utilizada para evaluar los aprendizajes del módulo Pensamiento crítico y ciudadanía e intenta situar a los estudiantes en diferentes escenarios, promoviendo el uso de tecnologías, la expresión oral, la lectoescritura, la capacidad argumentativa y el pensamiento creativo, habilidades que le permitan una armónica convivencia con su entorno, fortaleciendo el desarrollo de formas más avanzadas de participación.

Las técnicas e instrumentos de evaluación (ver [Tabla 2](#)), utilizan las técnicas de desempeño e interrogatorio, así como variados instrumentos, los que incluye una bitácora personal que permite realizar el seguimiento en cada sesión.

Estrategia de evaluación 4: *Evaluación con base en evidencias recolectadas en portafolios de trabajo y bitácoras.* Estrategia del módulo Pensamiento crítico y Ciudadanía y el módulo Gestión Personal, es utilizada para contar principalmente con evidencias que permita evaluar las estrategias de pensamiento crítico que siguen los estudiantes para abordar problemas y tomar decisiones. Donde parte importante de la elaboración de evidencias de evaluación se relaciona con la reflexión sobre la forma y logro del aprendizaje del estudiante en las

evidencias presentadas, así como su proyecto de vida o decisiones futuras. En este sentido, la estrategia utilizada responde a la necesidad de contar con evidencias sobre las estrategias de pensamiento que siguen los estudiantes para abordar problemas, aprender de forma autónoma y tomar decisiones.

Respecto a técnicas e instrumentos de evaluación (ver [Tabla 2](#)) se utilizan técnicas de análisis de desempeño e interrogatorio, y variados instrumentos de evaluación, entre los que se incluye una bitácora personal y una planilla de sistematización que permite realizar el seguimiento en cada clase de los estudiantes.

Indicadores de evaluación de competencias utilizados en los instrumentos de evaluación

A continuación, se presenta utilización explícita o implícita de los indicadores de evaluación de competencias propuestos en los instrumentos de cada estrategia.

Tabla 3. *Utilización de los indicadores de evaluación de competencias en los instrumentos de evaluación de PAT*

Módulo	Tipo competencia	Competencia	Indicadores competencia	Indicadores utilizados
Habilidades para la escritura académica	Genérica	Respeto y valoración de la diversidad.	6	1
	Específica	Comunicación oral y escrita.	7	6
Pensamiento matemático	Genérica	Actuación ética.	4	1
	Específica	Comunicación oral y escrita.	4	3
		Resolución de problemas.	5	3
Pensamiento crítico y ciudadanía	Genérica	Respeto y valoración de la diversidad.	4	3
		Creatividad e innovación	6	3
	Específica	Pensamiento crítico	6	4
		Ciudadanía local y global	6	3
Gestión personal	Genérica	Trabajo colaborativo	3	2
	Específica	Desarrollo personal	2	2

Nota: Elaboración propia.

Como se observa en la [Tabla 3](#), los instrumentos de evaluación utilizan los indicadores de evaluación principalmente de las competencias específicas de cada curso. Además, no se incluyen la totalidad de los indicadores declarados para cada competencia específica.

Así mismo, se puede apreciar que algunos instrumentos de evaluación no utilizan (explícita o implícitamente) los indicadores de evaluación de competencias declaradas en el programa.

Discusión y conclusiones

Las estrategias de evaluación utilizadas en los módulos de formación, corresponden a estrategias formativas en el contexto de la evaluación de desempeño, confirmando lo señalado por referentes teóricos. Estas estrategias utilizadas por los docentes, son principalmente estrategias que pretenden realizar seguimiento y verificación del desarrollo de las competencias y aprendizajes propuestos en cada módulo.

La importancia de estas estrategias de evaluación focalizadas en el seguimiento de los aprendizajes, es que han demostrado que incrementa los estándares académicos en el grupo de estudiantes, incluyendo a los de bajo desempeño ([Black y Wiliam, 1998, citado por Boston, 2002](#)), junto con ayudarlos a desarrollar un sentimiento de control de su propio aprendizaje y una mayor participación que permite obtener mejores resultados ([Verdejos et al., 2015](#)).

En cuanto a las estrategias de evaluación, se identificaron cuatro estrategias utilizadas en el programa, las que concuerdan con las propuestas por [Verdejos et al. \(2015\)](#), en una recopilación de estrategias de evaluación de aprendizajes complejos y competencias.

La primera, corresponde a la *Evaluación integrada a lo largo del proceso de aprendizaje*, también llamada evaluación para el aprendizaje ([Kyale, 2007](#)) la que está orientada a la mejora y se utiliza como base para la evaluación formativa con momentos de valoración, retroalimentación y metacognición de manera continua. Esta, es abordada a través del seguimiento de las tareas entregadas a los estudiantes durante y entre clases.

La segunda estrategia, corresponde a la *Evaluación mediante procesos de investigación o con base en problemas*, que propone acercar a los estudiantes a contextos reales y cotidianos. Esta estrategia tiene ventajas para docentes y estudiantes porque es un proceso que sirve tanto para el aprendizaje como para la evaluación. En un sentido formativo, permite realizar en etapas que se valoran, se hace una devolución a los estudiantes para que reformulen y avancen en su proceso de investigación. Verdejos señala que en este proceso es importante que los docentes tengan claridad sobre la medición del aprendizaje efectivo y consideren, previamente a la presentación del problema, las competencias que se requieren para resolverlo y las evidencias de desempeño que deben entregar los estudiantes. Por lo que esta estrategia resulta positiva en el programa, ya que es acompañada de seguimiento a la progresión de los aprendizajes realizada por los docentes, sin embargo, se debe procurar la utilización de instrumentos para sistematizarla.

La tercera estrategia, corresponde a la *Evaluación con múltiples instrumentos y en varios momentos*, la que según Verdejos et al. (2015), consiste en disponer de diferentes instrumentos de medición y evaluación para contar con información que permita inferir el dominio de competencias y el desarrollo de pensamiento complejo, considerando que las competencias del programa requieren que los estudiantes aborden problemáticas y ejecuciones en diferentes contextos y condiciones. Aspecto destacado por los docentes es la variedad de instrumentos, ya que permite evidenciar distintos desempeños y mantiene activos y motivados a los estudiantes.

Esta estrategia es utilizada por los docentes para evaluar la progresión en distintas etapas del proceso y de distintas competencias, en los estudiantes. En este mismo punto, Fernández señala que:

La evaluación de competencias se basa entonces en el acceso a fuentes múltiples y variadas de información con el fin de determinar si los estudiantes han alcanzado el nivel esperado de desarrollo de competencias, así como un grado suficiente de dominio de los recursos vinculados a cada competencia. (2010, p. 11)

La cuarta estrategia de evaluación utilizada es la *Evaluación con base en evidencias recolectadas en portafolios de trabajo y bitácoras* la que es utilizada principalmente para

contar con evidencias sobre las estrategias de pensamiento que siguen los estudiantes para abordar problemas, el pensamiento crítico, la toma de decisiones, el proyecto de vida, entre otras evidencias de aprendizajes, que están en la base del desarrollo de competencias y pensamiento complejo en el programa. Estos aprendizajes, requieren de instrumentos de recolección de evidencias, que, permitan sustentar la valoración del nivel de logro.

Por ejemplo, en los módulos de Pensamiento Crítico y Gestión Personal, la ventaja de la bitácora de trabajo es que ofrece la posibilidad de recopilar los trabajos que indiquen el progreso y logro en un área específica con un propósito definido, como son las competencias específicas de cada módulo. Además, esta colección debe incluir la participación del estudiante en la selección del contenido del portafolios, los lineamientos para su selección, los criterios para juzgar el mérito y la evidencia de la reflexión. (Arter y Spandel, 1992).

Si bien las estrategias utilizadas están en sintonía con la evaluación de los desempeños de los estudiantes, se observó en los datos obtenidos que estas requieren de transformaciones que permitan fortalecer el proceso formativo de la evaluación de competencias, esto significa incorporar la retroalimentación como parte de un proceso planificado del desarrollo de los estudiantes. Al mismo tiempo, esto tiene implicancias directas en enfatizar la motivación positiva y la autoestima de los estudiantes. Además, la retroalimentación es trascendental, ya que ayuda a desarrollar las competencias de pensamiento reflexivo y autoevaluación vinculadas a la metacognición. Al respecto es necesario que los docentes comprueben constantemente el logro de comprensión de sus estudiantes, también deben infundirles la importancia de que ellos mismos asuman la responsabilidad de reflexionar y supervisar su propio progreso (Shepard, 2006).

Hay que mencionar, además, que las estrategias, entendidas como el plan de evaluación, principalmente incluyen la heteroevaluación y no contemplan formalmente la autoevaluación o coevaluación como parte del proceso metacognitivo y de autorregulación del aprendizaje. Ambos elementos considerados fundamentales, deben ser parte importante de la evaluación en un modelo por competencias. En este sentido, la naturaleza misma del desempeño, demandará que la evaluación sea holística, con un carácter teórico y práctico (Yanes, 2005), por este motivo, debe incluir distintos componentes como la autoevaluación

que hace el estudiante de sí mismo, la coevaluación intergrupala y la heteroevaluación que realizan los docentes (Rial, 2007). García (2011), agrega además que este proceso se deberá “desarrollar de manera permanente, durante y después de la intervención pedagógica, y no solo al terminar un núcleo de aprendizaje” (p. 14).

En este contexto, se espera que la evaluación sea un estímulo para el desarrollo de aprendizajes y una práctica que orienta el involucramiento de los estudiantes para promover la reflexión, la autoevaluación y la autorregulación de las competencias aprendidas (Knust y Gómez, 2008), agudizando el aprendizaje de contenidos y permitiendo aprender procesos metacognitivos de supervisión, que desarrollarán en la vida profesional y académica (Biggs, 2010).

Desde el punto de vista de la evaluación de competencias genéricas, se observó que existe una propuesta en construcción para evaluar lo formativo y lo certificante. Esto implica considerar que el modelo de la institución plantea la incorporación de las competencias genéricas y específicas en los resultados de aprendizaje. Al momento de la evaluación, las competencias específicas se deben abordar a través de las diferentes evaluaciones que contiene la estrategia y las competencias genéricas deben tener una *validación* a través de un juicio de expertos. La evaluación de las competencias debe terminar con un *juicio de experto* llevado a cabo por el docente, con las evidencias del desempeño y basado en criterios (Del Valle, 2012).

En cuanto a los instrumentos de evaluación, se pudo apreciar que hay una variedad de instrumentos, lo que constituye un aspecto positivo, ya que “la evaluación por competencias obliga a la utilización de una diversidad de instrumentos y a incorporar diferentes agentes educativos. Aquí, los procesos de diagnóstico, retroalimentación, contextualización, registros, evidencias y resultados implican la incorporación de docentes, estudiantes y directivos”. (Ríos y Herrera, 2017, p. 1078). Esta variedad permite evaluar el desarrollo de distintas competencias y desempeños, junto con contribuir en la motivación de los estudiantes.

A pesar de lo anterior, los indicadores de evaluación están centrados en la evaluación de las competencias específicas de los estudiantes. Lo que es planteado por los docentes y

observado en el análisis documental, ya que tienen una mayor utilización en los instrumentos elaborados. De igual manera, se pudo observar que no es posible establecer una relación directa entre los indicadores utilizados en los instrumentos de evaluación y los indicadores para evaluar las competencias propuestos en el programa de cada módulo, lo que afecta la claridad de los criterios e indicadores para evaluar una competencia.

En términos generales, los instrumentos están orientados hacia la evaluación de desempeño, sin embargo, algunos evalúan estructura o presencia de componentes solicitados y no el desempeño de los estudiantes en estos ámbitos, por lo que fueron considerados como parte de la técnica de interrogatorio. Esto implica que los estudiantes no sepan que se espera de ellos, interfiriendo en su proceso de aprendizaje. De igual modo, para [Ríos y Herrera \(2017\)](#) la evaluación debe:

Contribuir al autoaprendizaje y la autorregulación de los estudiantes, con la finalidad de que sean más conscientes de sus propias prácticas y aprendizajes. El sentido de esta premisa se orienta a que los instrumentos sean diseños no solo para el desarrollo de una tarea específica, también para involucrar niveles de pensamiento y desafíos que incluyan situaciones o contextos similares a la realidad. (p. 1078)

En efecto, los instrumentos de evaluación deben permitir hacer seguimiento y progresión de los aprendizajes de los estudiantes con el sentido de permitir la reflexión y metacognición de estos, además de propiciar la certificación de los aprendizajes. En efecto, como señala Fernández, resulta primordial elaborar instrumentos de evaluación de las competencias que permitan documentar su trayectoria de desarrollo a lo largo de la formación, tanto en lo que hace referencia a los recursos como a la competencia misma ([Fernández, 2010](#)).

Como principales desafíos a partir de esta investigación, está el diseño e implementación de las estrategias de evaluación del desarrollo de competencias que sean mas pertinentes con los programas de incorporación a la Educación Superior, que logren disminuir la brecha con la educación secundaria. Para ello, es necesario mantener mecanismos de monitoreo para asegurar que se realicen los procesos de evidenciación de manera rigurosa, con criterios e indicadores pertinentes para evaluación de competencias

específicas y validación de competencias genéricas.

Referencias

- Acebedo, J., Aznar, I, y Hinojo, J. (2017). A Method for the Assessment of Competence-Based Learning Tools: A Case Study. *Información tecnológica*, 28(3), 107-118. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-07642017000300012>
- Arribas, J. (2012). El rendimiento académico en función del sistema de evaluación empleado. *Relieve*, 18 (1) <https://ojs.uv.es/index.php/RELIEVE/issue/view/216>
- Arter, J. A., y Spandel, V. (1992). Using portfolios of student work in instruction and assessment. *Educational measurement: Issues and practice*, 11(1), 36-44.
- Barone, L. (2007). *Escuela para Maestros. Enciclopedia de Pedagogía Práctica*. LEXUS.
- Biggs, J. (2010). *Calidad del Aprendizaje Universitario*. Narcea, S.A.
- Boston, C. (2019). The concept of formative assessment. *Practical assessment, research, and evaluation*, 8(1), 9. <https://doi.org/10.7275/kmcq-dj31>
- Camperos, M. (2008). La evaluación por competencias, mitos, peligros y desafíos. *Educere*, 12(43), 805-814. https://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-49102008000400017&script=sci_abstract&tIng=pt
- Castillo, S. (2003). *Vocabulario de evaluación educativa*. Pearson.
- Charria, V., Sarsosa K., Uribe A., López C., y Arenas F. (2011). Definición y clasificación teórica de las competencias académicas, profesionales y laborales. Las competencias del psicólogo en Colombia. *Psicología desde el Caribe*, (28), 133-165. <https://link.gale.com/apps/doc/A284676891/IFME?u=anon~8543f4f2&sid=googleScholar&xid=c0a78716>
- Del Valle, R. (2012). Formación por competencias: certezas, resultados y desafíos. La experiencia de la Universidad católica de Temuco. *Innovación Curricular en las Universidades del Consejo de Rectores*, https://www.academia.edu/48363553/Formaci%C3%B3n_por_competencias_certezas_resultados_y_desaf%C3%ADos
- Díaz, F. y G. Hernández (2006). *Enseñanza situada: vínculo entre la escuela y la vida*. Mc-

Graw-Hill.

- Fernández, A. (2010). Evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación universitaria. Universidad Politécnica de Valencia. REDU. *Revista de Docencia Universitaria*, 8(1), 11-34. <https://polipapers.upv.es/index.php/REDU/article/view/6216>
- Frade, L. (2009). *Desarrollo de competencias en educación: desde preescolar hasta el bachillerato*. Editorial Inteligencia Educativa.
- García, J. (2011). Modelo educativo basado en competencias: importancia y necesidad. *Revista Actualidades Investigativas en Educación*, 11 (3), 1-24. <http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/handle/123456789/3484>
- Knust, R. y Gómez, S. (2008). La Evaluación con enfoque por competencias: ¿se implementa realmente la evaluación por competencias? *Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias*, 3(1), 104-125. https://sitios.ucsc.cl/cidd/wp-content/uploads/sites/37/2018/05/la_evaluacion_con_enfoque_por_competencias.pdf
- Kyale, S. (2007). Contradictions of assessment for learning in Institutions of Higher Education. En D. Boud, & N. Falchikov, (Ed.), *Rethinking Assessment in Higher Education, Learning for the Longer Term*. Routledge.
- Monje, C. (2011). *Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa: guía didáctica*. Universidad Surcolombiana.
- Mendoza, A. y Artiles, I. (2011). El profesor tutor como agente educativo y su rol en la evaluación formativa del aprendizaje: premisas para el cambio educativo. *Revista Iberoamericana de Educación*, 57(1), 1-12. <https://doi.org/10.35362/rie5711471>
- Ministerio de Educación de Chile [MINEDUC]. (2006). *Evaluación para el Aprendizaje*. Unidad de Currículum y Evaluación.
- Moreno, T. (2012). La evaluación de competencias en educación. *Revista Sinéctica*, (39), 1-20. <https://www.redalyc.org/pdf/998/99826889010.pdf>
- Perrenoud, P. (2004). *Diez nuevas competencias para enseñar*. Graó.
- Ríos, D. y Herrera, D. (2017). Los desafíos de la evaluación por competencias en el ámbito educativo. *Educ. Pesqui.* 43 (4), 1073-1086. <https://www.scielo.br/j/ep/a/pLbYMry5gHGZ3mvSSqX9kMj/?format=pdf&lang=es>

- Rial, A. (2007). *Diseño curricular por competencias: el reto de la evaluación*. Jornades d'avaluació dels aprenentatges a partir de competències. Girona: La Universitat. <http://hdl.handle.net/10256/819>
- Shepard, L. (2006). La evaluación en el aula. En L. Brennan (Ed.). *Educational Mesasurement*. (pp.623-646). Greengood publishing group. <https://www.inee.edu.mx/wp-content/uploads/2019/01/P1C225.pdf>
- Secretaría de Educación Pública (2012). *Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo*, Editorial Secretaría de Educación Básica. <https://www.educacionbc.edu.mx/departamentos/evaluacion/herramientasEB/archivos/Las%20estrategias%20y%20los%20instrumentos%20de%20evaluaci%C3%B3n%20desde%20el%20en.pdf>
- Shute, V. J. (2008). Focus on formative feedback. *Review of educational research*, 78(1), 153-189. <https://doi.org/10.3102/0034654307313795>
- Tobón, S. (2008). *La formación basada en competencias en la educación superior: El enfoque complejo*. Instituto Cife.ws. http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx/jspui/bitstream/123456789/3491/1/Formaci%c3%b3n_basada_competencias.pdf
- Universidad Católica de Temuco. (2009). *Modelo Educativo UC Temuco: principios y lineamientos*. Chile.
- Verdejos, P., Encinas, M., y Trigos, L. (2015). Estrategias para la evaluación de aprendizajes complejos y competencias. *Innova Cesal*, 19-45. https://www.academia.edu/5177141/Estrategias_para_la_evaluaci%C3%B3n_de_aprendizajes_complejos_y_competencias
- Yanes, E. (2005). *Los fundamentos del diseño curricular por competencias laborales. Teoría curricular*. https://issuu.com/luisenrique87/docs/los_fundamentos_del_dise_o_curricu